

REVISTA JURÍDICA

LEXITUM

LO NUESTRO ES LA ACADEMIA
VENEZUELA - EDICIÓN 73. AÑO 06. MARZO 2026

EN HOMENAJE AL:

**DR. MARCO ANTONIO
MEDINA SALAS**

HACÍA UNA SEGURIDAD CIUDADANA HUMANA. DEL PUNITIVISMO AL PARADIGMA DE LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA RESTAURATIVA

*Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas**
Venezuela

RESUMEN

La crisis estructural del sistema penal en América Latina, caracterizada por el encarcelamiento masivo y la consecuente crisis humanitaria en las prisiones, evidencia el fracaso del modelo de prisión depósito en el cumplimiento de sus objetivos constitucionales de reinserción social y protección comunitaria. De allí que el objetivo del artículo es reflexionar sobre la necesidad imperativa de transitar hacia una penología basada en la dignidad humana, que integre los principios de la justicia restaurativa y la ética del cuidado como ejes de una seguridad ciudadana democrática y efectiva. Metodológicamente, es producto de un análisis cualitativo de contenido de las ponencias y debates del Diplomado Internacional sobre Paradigmas de la Seguridad Ciudadana (2025), contrastando los modelos punitivos tradicionales con experiencias innovadoras. Los hallazgos revelan que el punitivismo no solo profundiza la exclusión y la violencia institucional, sino que también resulta ineficaz para reducir la reincidencia; en contraste, las experiencias de autogestión y justicia restaurativa demuestran que la inclusión social, el trabajo cooperativo y la reparación del daño son vías efectivas para la pacificación. Se concluye que la construcción de una seguridad ciudadana sostenible exige abandonar el binarismo cárcel-impunidad, recuperar el espíritu progresivo de la legislación penal e incorporar transversalmente la perspectiva de género y el control de convencionalidad.

Palabras clave: Dignidad Humana, Justicia Restaurativa, Paradigmas, Punitivismo, Seguridad Ciudadana

*Doctora en Ciencias de la Educación. Docente UBA. noheliay@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

INTRODUCCIÓN

La seguridad ciudadana en América Latina se encuentra actualmente atravesada por una profunda tensión estructural, moldeada por la consolidación de discursos vinculados al populismo penal. Esta tendencia política y social, caracterizada por la simplificación de conflictos de raíz multicausal, reduce la respuesta estatal a una lógica binaria que oscila entre la cárcel y la impunidad, ignorando sistemáticamente las complejidades subyacentes a la violencia urbana contemporánea. Como señalan Pellegrini y Zaffaroni (2025) este enfoque ha derivado en la implementación de políticas criminales que priorizan la neutralización del individuo sobre cualquier intento genuino de integración social, traduciéndose frecuentemente en un incremento de la violencia institucional bajo el pretexto de restaurar el orden público. De acuerdo con Garland (2005) y Wacquant (2010) la noción de seguridad ha sido históricamente secuestrada por narrativas que prometen soluciones simples mediante el endurecimiento punitivo, cuya aplicación práctica ha demostrado una ineficacia persistente en la reducción del delito, tal como lo evidencia la criminología crítica desde hace décadas.

El resultado más visible de este paradigma punitivista es el fenómeno del encarcelamiento masivo, que ha transformado drásticamente los sistemas penitenciarios regionales en las últimas décadas. En Argentina, según Galarreta (2025) las tasas de prisionización han experimentado un crecimiento exponencial de 110 a 243 personas por cada cien mil habitantes en veinte años, que sitúa al sistema en un estado de colapso permanente, con poblaciones carcelarias duplicadas en períodos breves y sin correlación directa con la evolución de los índices de criminalidad real.

Este aumento de acuerdo con la CEPAL (2024) responde más a reformas legislativas regresivas y a una mayor rigidez en la aplicación de las penas que a una respuesta técnica y planificada frente a la conflictividad social. La situación se replica con matices en otros países de la región: Brasil, por ejemplo, alcanza las 390 personas privadas de libertad por cada cien mil habitantes, mientras que en México la tasa

REVISIÓN DE LA LITERATURA

LA CRISIS DEL PARADIGMA PUNITIVO Y EL SURGIMIENTO DE LA PRISIÓN DEPÓSITO

El sistema penal contemporáneo opera bajo una lógica de neutralización del individuo que transforma el espacio carcelario en un dispositivo de exclusión donde el tiempo se detiene y la persona es progresivamente desocializada. La criminología crítica ha documentado extensamente cómo esta dinámica responde a transformaciones estructurales del capitalismo tardío, en el que la prisión deja de ser un instrumento de corrección para convertirse en un mecanismo de gestión de la pobreza y contención de poblaciones sobrantes (Wacquant, 2010; Garland, 2005). En este contexto, Zaffaroni (2025) señala que la legislación penal original ha sido desvirtuada por reformas reactivas que eliminaron los mecanismos de reinserción gradual, afectando la constitucionalidad del sistema y profundizando su carácter meramente custodial.

El concepto de prisión depósito emerge precisamente para dar cuenta de este fenómeno: establecimientos donde el objetivo constitucional de la resocialización es reemplazado por la mera retención física de personas consideradas riesgosas, en condiciones que vulneran sistemáticamente los estándares mínimos de derechos humanos (Bombini, 2025). Esta categoría analítica permite comprender por qué el hacinamiento extremo que en la provincia de Buenos Aires alcanza niveles superiores al 200 por ciento de la capacidad instalada no constituye una disfunción del sistema sino su lógica de funcionamiento habitual. La evidencia empírica acumulada demuestra que este modelo no solo fracasa en la reducción de la reincidencia, sino que produce efectos criminógenos al profundizar la exclusión y la violencia (Coyle, 2009; Carranza, 2012).

SELECTIVIDAD PENAL, GÉNERO Y CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO PELIGROSO

La crisis del sistema penal se ve profundizada por una marcada selectividad que tiende a criminalizar la pobreza y que se sustenta sobre estructuras de carácter patriarcal. Los estudios criminológicos han

demostrado que el sistema penal no opera de manera neutral, sino que selecciona sus objetivos en función de variables de clase, raza y género (Baratta, 2004; Foucault, 2002). En esta línea, Maffia (2025) explica que el poder androcéntrico ha definido históricamente los criterios de ciudadanía, marginando a las mujeres y diversidades del contrato social original y construyendo un sujeto peligroso que coincide sospechosamente con los sectores más vulnerables de la sociedad.

En el ámbito específico del encierro, esta discriminación estructural se traduce en un plus de condena para las mujeres, quienes son estigmatizadas por alejarse de los roles tradicionales de cuidado. Lorenzo (2025) y Falco (2025) destacan que las prisiones fueron diseñadas bajo parámetros masculinos, lo que invisibiliza las trayectorias de victimización previa y las necesidades específicas de salud y vinculación afectiva de la población femenina y diversa. Los datos son elocuentes: el 86 por ciento de las mujeres privadas de libertad son madres, y una proporción significativa constituye el único sostén económico de sus hogares (INECIP, 2023). Ello implica que el encarcelamiento femenino no afecta únicamente a la mujer, sino que fractura redes de cuidado enteras, generando un daño social que se extiende más allá de los muros de la prisión (Rodríguez, 2025).

JUSTICIA RESTAURATIVA. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y POTENCIALIDADES

Frente a la insuficiencia del castigo retributivo, emerge la justicia restaurativa como un paradigma ético y político que desplaza el foco de la infracción legal hacia la reparación del daño social y relacional. Este enfoque, que encuentra sus raíces en tradiciones jurídicas ancestrales y en desarrollos contemporáneos de la criminología crítica, propone lo que Zehr (2007) denomina una triple vía de involucramiento activo de la víctima, el ofensor y la comunidad en el proceso de sanación. A diferencia del modelo retributivo, que concibe el delito como una violación contra el Estado y responde con la imposición de dolor, la justicia restaurativa entiende el delito fundamentalmente como un daño a personas y relaciones, y busca repararlo mediante procesos dialógicos y participativos.

Fava (2025) argumenta que este enfoque permite abordar problemáticas complejas, como la salud mental en contextos de encierro, no como un oxímoron penitenciario, sino como una capacidad colectiva de transformar las condiciones que limitan la vida. La literatura especializada ha documentado los efectos positivos de los programas restaurativos en la reducción de la reincidencia, la satisfacción de las víctimas y el fortalecimiento del tejido comunitario (Latimer, Dowden y Muise, 2005; Sherman y Strang, 2007). En América Latina, si bien su implementación es aún incipiente, existen experiencias prometedoras que demuestran su viabilidad en contextos de alta conflictividad social (Assis y Cavanna, 2025; Bauché y otros, 2025).

AUTOGESTIÓN Y TRABAJO COOPERATIVO COMO EJES DE LA DIGNIDAD PENITENCIARIA

Un hallazgo particularmente relevante de la literatura reciente es la eficacia demostrada por los modelos de autogestión penitenciaria. La experiencia de la Cooperativa Liberté, analizada en profundidad por Caciotti y otros (2025), reporta una tasa de reincidencia del cero por ciento mediante un sistema donde las personas privadas de libertad gestionan de manera autónoma su propio trabajo y educación. Este modelo se fundamenta en la creación de un fondo de ayuda a víctimas que permite la reparación del daño y el fortalecimiento de los lazos comunitarios, rescatando la dignidad del individuo a través de la autonomía económica y la formación cooperativa.

Estos resultados encuentran respaldo en la literatura internacional sobre el papel del trabajo y la educación en los procesos de desistimiento delictivo. Los estudios longitudinales muestran que el acceso al empleo estable y a la educación formal constituye uno de los predictores más robustos del cese de la actividad delictiva (Sampson y Laub, 1993; Farrall, 2002). Sin embargo, las estadísticas actuales en Argentina revelan que el 64 por ciento de la población carcelaria no accede a labores remuneradas y el 49 por ciento carece de programas educativos formales (SNEEP, 2024), evidenciando una brecha crítica entre lo que la evidencia recomienda y lo que las políticas públicas efectivamente implementan.

EL ROL DE LA MAGISTRATURA Y EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD

La literatura especializada coincide en señalar que el éxito de cualquier transformación penológica depende crucialmente del rol que asuman los operadores judiciales. Armendía y otros (2025) enfatizan la necesidad de una magistratura proactiva y especializada que ejerza un control de convencionalidad riguroso, garantizando que la ejecución de la pena no se transforme en un trato cruel, inhumano o degradante. Este enfoque implica reconocer que los jueces de ejecución no deben ser meros espectadores de la administración penitenciaria, sino garantes activos de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Monsalve (2025) y Sorrentino (2025) advierten, sin embargo, sobre los obstáculos que enfrenta este rol: la sobrecarga judicial, la deficiencia de los informes criminológicos tradicionales que muchas veces funcionan como un segundo juicio basado en prejuicios más que en realidades fácticas y la presión mediática que promueve narrativas de venganza social. Este fenómeno de populismo penal erosiona la independencia judicial y prioriza el castigo ejemplificador sobre la aplicación técnica y racional de la ley, desvirtuando los principios democráticos elementales de la justicia (Pellegrini y Zaffaroni, 2025). Frente a ello, la literatura propone fortalecer la formación especializada de la magistratura en derechos humanos y criminología crítica, así como promover instancias de diálogo interdisciplinario que permitan abordar la complejidad de la conflictividad social sin reduccionismos punitivos.

METODOLOGÍA

El artículo se inscribe en el paradigma de investigación cualitativa, con un enfoque crítico reflexivo situado en el contexto latinoamericano contemporáneo. Siguiendo a Vasilachis (2006) y Denzin y Lincoln (2011) la elección de este enfoque responde a la naturaleza del objeto de estudio, la crisis del sistema penal y la emergencia de nuevos paradigmas de seguridad ciudadana constituyen fenómenos complejos, multidimensionales y atravesados por dimensiones subjetivas, institucionales y estructurales que requieren estrategias metodológicas sensibles al contexto y capaces de captar la pluralidad de voces y experiencias involucradas.

El corpus analítico estuvo constituido por la totalidad de las ponencias, conferencias y materiales didácticos producidos en el marco del diplomado Internacional sobre paradigmas de la seguridad ciudadana, organizado por la Cooperativa Liberté desarrollado en el año 2025, el cual congregó magistrados de distintos niveles del sistema judicial argentino, investigadores especializados en criminología crítica y derechos humanos, operadores penitenciarios, representantes de organizaciones de la sociedad civil así como personas privadas de libertad que compartieron sus experiencias vitales en contextos de encierro.

El tratamiento analítico del corpus se realizó mediante la técnica de análisis temático de contenido, siguiendo los lineamientos propuestos por Braun y Clarke (2006). Este método permite identificar, analizar y reportar patrones recurrentes en los datos cualitativos, organizándolos en torno a ejes temáticos que emergen tanto de los marcos teóricos previos como de la lectura iterativa del material empírico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis temático del corpus documental permitió identificar siete ejes estructurantes que condensan los principales hallazgos en torno a los paradigmas de seguridad ciudadana y la realidad penitenciaria contemporánea.

Crisis sistémica y encarcelamiento masivo. El primer hallazgo de relevancia refiere a la magnitud y profundidad de la crisis que atraviesan los sistemas penitenciarios, particularmente en Argentina. Los datos presentados por Galarreta (2025) evidencian un crecimiento exponencial de las tasas de prisionización en las últimas dos décadas: se pasó de 110 personas privadas de libertad por cada cien mil habitantes en el año 2004 a 243 en 2024, lo que representa un incremento superior al 120 por ciento. Este aumento no guarda correlación con la evolución de los índices de criminalidad, que se mantuvieron relativamente estables en el mismo período, sino que responde fundamentalmente a reformas legislativas de carácter regresivo y a prácticas judiciales más severas en la aplicación de las penas.

La consecuencia directa de este proceso es el hacinamiento extremo. En la provincia de Buenos Aires, la población alojada en unidades penitenciarias asciende a más de 55.000 personas, superando en un 200 por ciento la capacidad de alojamiento diseñada originalmente. Este escenario, calificado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense como emergencia humanitaria, transforma las prisiones en lo que Bombini (2025) denomina prisión depósito, establecimientos donde el mandato constitucional de reinserción social es desplazado por la mera retención física de individuos considerados riesgosos.

Un testimonio de una persona privada de libertad participante del diplomado ilustra vívidamente esta realidad: "Acá adentro no hay proyecto, no hay futuro. Solo existimos, ocupamos un lugar, esperamos que pase el tiempo. La cárcel no te prepara para salir, te prepara para soportar. Y cuando salís, salís peor de lo que entraste, con más bronca, con más odio, con más herramientas para sobrevivir en la calle, pero no para vivir en sociedad." (Participante en situación de encierro, comunicación personal, 2025)

Selectividad penal y perspectiva de género. Un segundo hallazgo de relevancia refiere a la dimensión generizada del castigo penal. El análisis de las ponencias de Lorenzo (2025) y Falco (2025) revela que las instituciones penitenciarias fueron diseñadas originalmente bajo parámetros androcéntricos que invisibilizan las necesidades específicas de la población femenina y diversa. Esta omisión estructural se traduce en lo que la literatura denomina plus de condena, las mujeres privadas de libertad no solo enfrentan las privaciones propias del encierro, sino que son estigmatizadas adicionalmente por haber transgredido los roles tradicionales de género asociados al cuidado y la domesticidad.

Los datos cuantitativos presentados refuerzan este análisis. Según Falco (2025) el 86 por ciento de las mujeres privadas de libertad en Argentina son madres, y de ellas, un 70 por ciento constituía el único sostén económico de sus hogares antes de la detención. Ello implica que el encarcelamiento femenino no afecta únicamente a la mujer, sino que fractura redes de cuidado enteras, generando un daño social que se extiende a niños, niñas, adolescentes y personas mayores que quedan

desprotegidos.

Lorenzo (2025) profundiza en las consecuencias concretas de esta omisión: "Las prisiones no tienen políticas específicas para la salud menstrual, no tienen dispositivos para que las madres puedan mantener el vínculo con sus hijos, no tienen programas que aborden las trayectorias de violencia sexual que la mayoría de las mujeres privadas de libertad han sufrido antes de llegar a la cárcel. El sistema penal castiga a las mujeres por ser pobres, por ser madres solas, por haber sido víctimas. Es un mecanismo de disciplinamiento patriarcal que opera bajo la apariencia de neutralidad"

Justicia restaurativa. Frente al fracaso del modelo retributivo, emerge con fuerza la justicia restaurativa como propuesta teórica y práctica. El análisis de las ponencias de Fava (2025), Assis y Cavanna (2025), Bauché y otros (2025) permite identificar los núcleos fundamentales de este paradigma: el desplazamiento del foco desde la infracción legal hacia el daño social y relacional, la participación activa de víctima, ofensor y comunidad en los procesos de reparación, y la centralidad de la palabra y el diálogo como instrumentos de transformación.

Fava (2025) sintetiza esta perspectiva en los siguientes términos: "La justicia restaurativa no pregunta solamente qué ley se violó y qué castigo merece quien la violó. Pregunta quién fue dañado, qué necesidades tiene esa persona, quién tiene la obligación de reparar ese daño y cómo podemos involucrar a la comunidad en ese proceso. Es un cambio de mirada radical, porque devuelve el conflicto a sus protagonistas y no lo secuestra en la maquinaria estatal".

Las experiencias presentadas en el diplomado muestran que la implementación de programas restaurativos en contextos de encierro, si bien incipiente, arroja resultados prometedores. Se destacan particularmente los procesos de diálogo víctima-ofensor mediados por equipos especializados, que han logrado altos niveles de satisfacción entre las víctimas y han contribuido a procesos de reflexión y cambio en las personas privadas de libertad.

Autogestión y trabajo cooperativo. Uno de los hallazgos más

significativos del estudio lo constituye la experiencia de autogestión vital integral desarrollada por la Cooperativa Liberté, analizada en profundidad por Cacioti y otros (2025) y Suárez (2025). Este modelo, implementado por personas privadas de libertad en una unidad penitenciaria de la provincia de Buenos Aires, reporta una tasa de reincidencia del 0 por ciento, en contraste con las tasas superiores al 60 por ciento características del sistema penitenciario convencional.

Los elementos centrales del modelo incluyen: (a) Gestión autónoma del trabajo. Las personas privadas de libertad organizan cooperativamente la producción de bienes y servicios, asumiendo la administración de recursos, la comercialización y la distribución de ingresos; (b) Fondo de ayuda a víctimas. Un porcentaje de las ganancias obtenidas se destina a un fondo administrado por los propios cooperativistas, que se utiliza para reparar daños causados por delitos y apoyar a víctimas de violencia institucional; (c) Formación cooperativa y educativa. instancias sistemáticas de capacitación en gestión cooperativa, derechos humanos y oficios, así como acceso a educación formal en todos los niveles; (d) participación comunitaria. La experiencia involucra a familiares, organizaciones sociales y vecinos en actividades productivas y culturales dentro de la unidad, tendiendo puentes con la comunidad.

Cacioti (2025) explica las claves del éxito: "Cuando la persona recupera la autonomía sobre su propio trabajo, cuando siente que lo que produce tiene valor y puede contribuir a reparar el daño causado, se produce una transformación subjetiva profunda. Deja de ser un objeto de la intervención estatal para convertirse en sujeto de su propio proceso de cambio. Y eso es lo que previene la reincidencia, no el castigo."

Un testimonio de un participante del programa ilustra esta transformación: "Antes de entrar a la cooperativa, el tiempo en la cárcel era tiempo muerto. Te levantabas, comías, esperabas que pase el día, te acostabas. No había sentido. Ahora tengo responsabilidades, tengo compañeros que cuentan conmigo, tengo un proyecto. Por primera vez en mi vida siento que puedo ser útil, que puedo aportar algo. Eso es lo que me va a sostener cuando salga." (Participante de la Cooperativa Liberté, comunicación personal, 2025)

Obstáculos normativos. A pesar de la evidencia sobre la ineficacia de ciertas modalidades punitivas, el análisis de las ponencias de Cabrera (2025) y Armendía y otros (2025) revela la persistencia de obstáculos normativos que dificultan el tránsito hacia modelos más respetuosos de la dignidad humana. En particular, se destaca el problema de las penas privativas de libertad de corta duración, inferiores a seis meses, cuya aplicación carece de toda utilidad resocializadora y solo contribuye a la saturación del sistema penitenciario.

Cabrera (2025) sostiene: "Las penas de menos de seis meses son un absurdo criminológico. En ese tiempo no es posible implementar ningún programa de tratamiento serio, no es posible generar procesos de cambio sostenibles. Lo único que se logra es exponer a la persona a los efectos criminógenos del encierro, pérdida del trabajo, ruptura de vínculos familiares, contaminación criminal y después devolverla a la sociedad en peores condiciones. Es una política que produce más delito del que pretende prevenir."

Asimismo, se identifica como obstáculo significativo el conjunto de reformas legislativas implementadas en Argentina desde 2004, que han restringido severamente los mecanismos de progresividad de la pena y el acceso a libertades anticipadas. Estas reformas, calificadas por los expositores como regresivas, han transformado el sistema penitenciario en un espacio de cumplimiento efectivo y lineal de la condena, eliminando los incentivos para la participación en programas educativos y laborales y desalentando cualquier proyecto de reinserción.

Salud mental y subjetividad. La dimensión subjetiva del encarcelamiento emerge como un hallazgo transversal en todas las ponencias analizadas, pero adquiere particular densidad en las intervenciones de Augman y otros (2025). Los expositores caracterizan la salud mental en contextos de encierro como un oxímoron en los términos, dado que las condiciones mismas de la privación de libertad, hacinamiento, violencia, incertidumbre, aislamiento afectivo, resultan intrínsecamente patologizantes.

Augman (2025) propone una definición alternativa: "La salud no puede entenderse como mera ausencia de enfermedad cuando las condiciones

de vida son ellas mismas generadoras de sufrimiento. Propongo pensar la salud como la capacidad colectiva de luchar contra las condiciones que limitan la vida. Desde esa perspectiva, un espacio penitenciario será saludable en la medida en que permita a las personas organizarse, resistir la desobjetivación, construir proyectos de futuro." (Augman, 2025)

Los testimonios de personas privadas de libertad recogidos en el diplomado confirman esta caracterización: "La cárcel te va matando de a poco. No es solo el encierro físico, es la soledad, es la falta de proyectos, es la sensación de que el tiempo no pasa. Muchos compañeros se enferman acá adentro, no de enfermedades físicas, de la cabeza. Se deprimen, se vuelven violentos, se cortan, algunos se matan. Y cuando salís, esa enfermedad no se queda en la cárcel, la llevás con vos." (Participante en situación de encierro, comunicación personal, 2025)

Rol de los medios y populismo penal. Un último hallazgo relevante refiere al papel de los medios de comunicación en la configuración de las políticas criminales. Pellegrini y Zaffaroni (2025) y Sorrentino (2025) analizan el fenómeno del populismo penal como una dinámica en la que la comunicación mediática, caracterizada como información cloacal por su tendencia a la espectacularización y la simplificación, condiciona las decisiones de la magistratura y orienta la agenda legislativa hacia el endurecimiento punitivo.

Sorrentino (2025) describe el impacto concreto en la labor judicial: "Como juez de ejecución, siento permanentemente la presión mediática. Cada vez que otorgo un beneficio que está previsto en la ley, que es un derecho de la persona condenada, sé que voy a ser criticado, que van a decir que soy complaciente con los delincuentes. Esa presión genera un disciplinamiento: muchos jueces terminan negando derechos por temor al juicio mediático, aplicando la ley con más severidad de la que corresponde."

Este fenómeno erosiona la independencia judicial y desvirtúa los principios democráticos de la justicia, priorizando el castigo ejemplificador sobre la aplicación técnica y racional de la ley. La construcción mediática de la inseguridad como problema exclusivamente

penal invisibiliza además las dimensiones estructurales de la violencia desigualdad, exclusión educativa y laboral, debilitamiento de redes comunitarias y bloquea el desarrollo de políticas públicas integrales.

En conjunto, los hallazgos presentados configuran un diagnóstico de profunda crisis, pero también de apertura de posibilidades. Por un lado, se constata la consolidación de un modelo punitivo que, lejos de cumplir sus promesas de seguridad y reinserción, produce sistemáticamente exclusión, sufrimiento y reincidencia. Los datos cuantitativos sobre encarcelamiento masivo, las voces de las mujeres que sufren un plus de condena por su género y los testimonios de quienes padecen el encierro como tiempo muerto y productor de trauma confluyen en una imagen elocuente del fracaso del paradigma retributivo.

CONCLUSIONES

Para avanzar hacia una seguridad democrática es imperativo desmitificar la eficacia del castigo como herramienta educativa y fomentar la participación comunitaria en el diseño de las políticas criminales. La transformación de los paradigmas actuales requiere dignificar la labor del personal penitenciario y promover una micromilitancia basada en la escucha activa y la empatía cotidiana.

La construcción de una seguridad ciudadana con bases democráticas y humanistas en la región exige un abandono definitivo del binarismo simplista que oscila entre el encierro masivo y la impunidad, para avanzar hacia políticas públicas integrales que pongan la dignidad de la persona en el centro de la escena. Los hallazgos presentados en este análisis permiten concluir que el modelo de castigo retributivo no solo ha fracasado en su promesa de reducir la criminalidad, sino que ha profundizado las brechas de desigualdad y violencia social.

Resulta imperativo recuperar el espíritu original de la legislación penal que favorece la progresividad de la pena y la reinserción gradual, eliminando las reformas regresivas que han transformado las cárceles en depósitos humanos sin salida. La experiencia de autogestión vital integral analizada demuestra que es posible alcanzar niveles de reincidencia nulos cuando se permite que las personas asuman la responsabilidad de su propio destino a través del trabajo cooperativo y la

educación emancipadora.

Por otro lado, la incorporación transversal de la perspectiva de género y la ética del cuidado es una deuda pendiente que no puede seguir siendo postergada. Es necesario diseñar dispositivos de ejecución penal que reconozcan las trayectorias de vulnerabilidad de las mujeres y diversidades, evitando que el sistema penal funcione como un mecanismo de disciplinamiento patriarcal.

En última instancia, el desafío de la seguridad en América Latina es de carácter cultural y comunicacional. Es urgente contrarrestar las narrativas de odio e información cloacal que instigan a la violencia institucional y limitan el pensamiento crítico de la sociedad.

REFERENCIAS

- **Armendía, P., Cabrera, F., Galarreta, J., Monsalve, M. y Sivo, C. (2025). Ejecución de la pena. Roles de la magistratura, fiscalía y defensa. <https://shre.ink/LPu1>**
- **Assis, M. y Cavanna, E. (2025). Justicia restaurativa. <https://shre.ink/LPK0>**
- **Augman, R., Garzón, C., Ferreira, J., Tejerina, D. y Triana, L. (2025). Salud mental. <https://shre.ink/LPKN>**
- **Baratta, A. (2004). Criminología crítica y crítica del derecho penal. Siglo XXI Editores.**
- **Bauché, E., Fava, G., Greco, S. y Márquez, D. (2025). Justicia restaurativa. <https://shre.ink/LPuB>**
- **Bombini, G. (2025). Penología de la dignidad e integración social. <https://shre.ink/LPua>**
- **Braun, V. y Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.**
- **Cabrera, F. (2025). Dificultades actuales con las penas de corta duración. <https://shre.ink/LPKy>**
- **Cacioti, G., Orba, J., Miori, E., Bilbao, J. y Triana, L. (2025). Educación, trabajo y cooperativismo. <https://shre.ink/LPKC>**
- **Carranza, E. (2012). Situación penitenciaria en América Latina y el Caribe: ¿Qué hacer? *Anuario de Derechos Humanos*, 8, 31-66.**
- **CEPAL (2024). Panorama Social de América Latina 2023. Naciones Unidas.**

- **Coyle, A. (2009).** La administración penitenciaria en el contexto de los derechos humanos. International Centre for Prison Studies.
- **Denzin, N. y Lincoln, Y. (2011).** El campo de la investigación cualitativa. Gedisa.
- **Falco, J. (2025).** Clase 9 parte 1: Feminismo y cárcel. En Diplomado Internacional sobre Paradigmas de la Seguridad Ciudadana. Cooperativa Liberté.
- **Falco, J. (2025).** Género. <https://shre.ink/LPK3>
- **Farrall, S. (2002).** Rethinking what works with offenders: Probation, social context and desistance from crime. Willan Publishing.
- **Fava, G. (2025).** Justicia restaurativa. <https://shre.ink/LPKq>
- **Ferrajoli, L. (1995).** Derecho y razón: Teoría del garantismo penal. Trotta.
- **Flick, U. (2014).** La gestión de la calidad en la investigación cualitativa. Morata.
- **Foucault, M. (2002).** Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores.
- **Frigerio, G. (2004).** La (no) inexorable desigualdad. Revista Ciudadanos, 4(8), 12-18.
- **Galarreta, J. S. (2025).** Hacinamiento carcelario. <https://shre.ink/LPKb>
- **Garland, D. (2005).** La cultura del control: Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Gedisa.
- **INECIP (2023).** Mujeres en prisión: Un estudio sobre las condiciones de detención de las mujeres privadas de libertad en Argentina. INECIP.
- **Latimer, J., Dowden, C. y Muise, D. (2005).** The effectiveness of restorative justice practices: A meta-analysis. The Prison Journal, 85(2), 127-144.
- **Lincoln, Y. y Guba, E. (1985).** Naturalistic inquiry. Sage Publications.
- **Lorenzo, L. (2025).** Género. <https://shre.ink/LPKk>
- **Mackinnon, C. (1989).** Hacia una teoría feminista del Estado. Cátedra.
- **Maffia, D. (2025).** Cómo se construye un sujeto peligroso. <https://shre.ink/LPKI>
- **Mena, J., Acevedo, A., Perlo, C. y Galarreta, J. (2025).** Cambio de paradigma. <https://shre.ink/LPv6>

- **Monsalve, M. J. (2025).** La situación de la ejecución penal hoy. <https://shre.ink/LPvR>
- **Pellegrini, L. y Zaffaroni, R. (2025).** Paradigmas de seguridad ciudadana. <https://shre.ink/LPvK>
- **Rodríguez, G. (2025).** Desafíos que enfrentan las familias. <https://shre.ink/LPv5>
- **Sampson, R. J. y Laub, J. H. (1993).** Crime in the making: Pathways and turning points through life. Harvard University Press.
- **Sherman, L. W. y Strang, H. (2007).** Restorative justice: The evidence. The Smith Institute.
- **Skliar, C. (2007).** La educación (que es) del otro: Argumentos y desierto de argumentos pedagógicos. Noveduc.
- **Smart, C. (1995).** Law, crime and sexuality: Essays in feminism. Sage Publications.
- **SNEEP (2024).** Informe anual 2023: Estadísticas penitenciarias en Argentina. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
- **Sorrentino, J. (2025).** Desafíos de la ejecución. <https://shre.ink/LPvD>
- **Suárez, M. (2025).** Lazos que rescatan. <https://shre.ink/LPvW>
- **Vasilachis, I. (2006).** Estrategias de investigación cualitativa. Gedisa.
- **Wacquant, L. (2010).** Las cárceles de la miseria. Manantial.
- **Zaffaroni, E. (2011).** La palabra de los muertos: Conferencias de criminología cautelar. Ediar.
- **Zaffaroni, E. (2025).** Clase magistral sobre paradigmas de seguridad ciudadana. <https://shre.ink/LPvK>
- **Zehr, H. (2007).** El pequeño libro de la justicia restaurativa. Good Books.